

DEVELOPMENT OF VARNAVRIITAS IN KANNADA

Basavaraju. P

Assistant Professor, Sri Siddaganga Arts and Commerce Evening College, B.H. Road. Tumkur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

On the basis of its form, the rhyme of Indian literature can be divided into three types, namely Sanskrit rhyme, Prakrit rhyme, and Dravidian rhyme. Among these, the rhymes formed by various combinations of Guru-Laghus are Varnavrittas, Matravratta, and Anshamvrittas. The mantra literature used in the Vedic literature, which is considered to be the ancient literature of India, is identified as Vedic rhyme. Because rhyme is one of the six parts of the Vedas, rhyme in the Sanskrit language is as ancient as the Vedas. In the Rigveda, mantras were arranged systematically in a specific order to facilitate the recitation of mantras while studying the Vedas. It was identified by the letter number. Whether the letter was short or long, light or heavy, it was considered one letter. Therefore, such circles are called letter circles. Along with the rule of letter number, the pronunciation of letters was accompanied by the fluctuation of vowels and the introduction of rhythm. But scholars say that there were no specific rules or ideas about the number of feet, the length of the feet, and the light-heavy designs of the letters. In such a system, during the Vedas, Vedic rhymes named Gayatri, Anustubh, Brihati, Pa, Trishtup, Jagati arose. These circle divisions were identified by the number of letters in the respective circle pada. That is, the differences in the number of syllables made it possible to understand how one circle differed from another. Later, Sanskrit poets introduced quatrains of equal length and the same light-heavy pattern to facilitate the composition of verse. That is, the rules of rhythm were strictly followed in secular rhyme. The Vedic letter circles later differed in the number of feet and syllables in secular rhyme. There was a concept of gana in Vedic rhyme, where we see a ganavinyasa of four syllables. In the later period of poetry, the system of presenting them as a gana of three syllables was established. That is, the four-syllable gana went away and it became a tradition to measure secular circles from the gana of three syllables. Various calculations of guru-light patterns were used, and diversity was possible in the color circles. In such different types of varnavrittis, the number of letters and the design of short and long letters were also identified by the method of division called varnagana. The three

early varnavrittis of secular chanting - Pingala, Bharata, Jayadeva - began their varnavrittis with a six-letter quadrilateral circle called Tanumadhya. Similarly, T.V. Venkatachala Shastri's statement that they ended with a 26-letter quadrilateral called Bhujanga Prayata or Apavaha is correct. The varnavrittis, which evolved through Sanskrit secular chanting, appeared in various forms over time. They were respectively described as equal quadrilaterals, semi-equal quadrilaterals and odd quadrilaterals. From the number of letters and the design of short and long letters, it is clear that the four feet of the circle are equal quadrilaterals; Due to the number of letters and the design of the short and long letters, the circles with equal sides and equal sides are called half-samachatushpadis; due to the number of letters and the design of the short and long letters, the circles with different sides in all four feet, i.e., those that are different from the two types mentioned above, are called asama/vishamachatushpadis. However, in addition to Kannada literature, Shastra, Lakshanadi texts, even Samavrittis and Stotra literature are also used exclusively.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸ

ಡಾ. ಬಸವರಾಜು.ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಂದಸ್ಸು, ಪ್ರಾಕೃತ ಛಂದಸ್ಸು, ದ್ರಾವಿಡ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು-ಲಘುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ರಚನೆಯಾದ ಛಂದಸ್ಸೆಂದರೆ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯ, ಮಾತ್ರಾವ್ಯತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಶವ್ಯತ್ಯಗಳೆಂಬ ಪದ್ಯಜಾತಿಗಳು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನಿಸುವ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದದ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಒಂದು ಅಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ವೇದಗಳಷ್ಟೇ ಪುರಾತನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಗ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅಕ್ಷರವು ಹ್ರಸ್ವ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ; ಲಘು ಅಥವಾ ಗುರು ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೆಂದಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ವ್ಯತ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಲಯಬದ್ಧವನ್ನು ತರುವುದು ಸೇರಿತು. ಆದರೆ

ಪಾದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾದಗಳ ಉದ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಲಘು-ಗುರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಾಗಲಿ, ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅನುಷ್ಟುಭ್, ಬೃಹತಿ, ಪಙ್ಕ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವು. ಈ ವೃತ್ತಬೇಧಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವೃತ್ತ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕವಿಗಳು ಪದ್ಯರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಘು-ಗುರು ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವಂತಹ ಚತುಷ್ಟದಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು. ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಛಂದೋನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯಾದವು. ವೈದಿಕದ ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳು ಮುಂದಿನ ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದವು. ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಣ ಕಲ್ಪನೆಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಣವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಗಣ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಗಣಗಳಿಂದ ಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಗುರು-ಲಘು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಗೆಬಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಣಗಣ ಎಂಬ ಗಣ ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಆಧ್ಯ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಾದ ಪಿಂಗಲ, ಭರತ, ಜಯದೇವ- ಈ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳನ್ನು ತನುಮಧ್ಯಾ ಎಂಬ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಚತುಷ್ಟಾದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಅಥವಾ ಅಪವಾಹ ಎಂಬ ೨೬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾದದ ಚತುಷ್ಟಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಮಾತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವರ್ಣವೃತ್ತವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮವೃತ್ತ, ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅಸಮ/ವಿಷಮವೃತ್ತಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲೂ, ಹ್ರಸ್ವದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಸಮಚತುಷ್ಟದಿಗಳು ಎಂದು; ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲೂ, ಹ್ರಸ್ವದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ವೃತ್ತದ ವಿಷಮಪಾದಗಳು ಒಂದು ಸಮನಾಗಿಯೂ, ಸಮಪಾದಗಳು ಒಂದು ಸಮನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ಅರ್ಧ ಸಮಚತುಷ್ಟದಿಗಳು ಎಂದು; ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಹ್ರಸ್ವದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಸಮ/ವಿಷಮ ಚತುಷ್ಟದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಲಕ್ಷಣಾದಿ

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲದೆ ಶತಕಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮವೃತ್ತಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಹೀಗೆ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡವು. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದ ಕಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಶೈಲಿ, ವಸ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ವಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಆರಂಭದ ಕವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಛಂದೋನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹೊಸಮಾರ್ಗ, ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ: ಉತ್ಪಲಮಾಲಾವೃತ್ತದ ಮೊದಲ ಗುರುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಲಘುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಂಪಕಮಾಲಾ ವೃತ್ತವನ್ನೂ, ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲ ಗುರುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಲಘುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತವನ್ನೂ, ಸುಗ್ಧರಾವೃತ್ತದ ಮೊದಲ ಗುರುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಲಘುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಹಾಸುಗ್ಧರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇವುಗಳು ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಗಳು ಬಂಧಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡು ಬಂದ ಆರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮೂಲ ಪರಿಕರಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಶಾಸನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆರಂಭದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ಶಾಸನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು.೫೦೦ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಅಂಶವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪಲಬ್ಧ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಸನಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ:

ಫಣಮ|ಣಿಅನ್ನು|ಭೋಗಿ ಫ|ಣದುಳ್ಳ|ಣಿವಿಲ್ಮ|ನದೋನ್
 ರಣಮು|ಖದುಳ್ಳ| ಕೋಲ ನೆ|ರಿಯರ್ಕ್ಕು|ಮನಿಂದ್ಯ|ಗುಣನ್
 ಪ್ರಣಯಿ|ಜನಕ್ಕೆ| ಕಾಮನ|ಸಿತೋಲ್ಪ|ಲ ವರ್ಣ|ನವನ್
 ಗುಣಮ|ಧುರಾಂಕ| ದಿವ್ಯಪು|ರುಷನ್ ಪು|ರುಷ ಪ್ರ|ವರನ್||೧

ಶಾಸನೋಕ್ತ ಪದ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು "ಪಿಂಗಲನು ಅವಿತಥವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಇತರ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ನರ್ಕುಟಕ, ನರ್ದಟಕ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಣಸಮವೃತ್ತ"೧ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನಾಕರನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೃತ್ತವು ೭, ೧೦ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಬಂದರೆ ಕೋಕಿಲಕ ವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಆಗಿರದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅತ್ಯುಷ್ಣಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬೇರೊಂದು ವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರು "ನಜಭಜಜಂಲಗಂ ಬರೆ ಸುಮಂಗಲಿಯೆಂಬರದಂ ಎಂದು ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನತ್ಯಟಕ"೨ ಎಂದು ಸಮವೃತ್ತದ ೧೭ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅತ್ಯುಷ್ಣಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮವೃತ್ತದ ಅತ್ಯುಷ್ಣಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕನಕಾಬ್ಬನೀ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು.೯೦೦ರ ಅವಧಿಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಛಂದಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಕಾರನೆನಿಸಿರುವ ನಾಗವರ್ಮನು ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕೃತಿಯ ಸಮವೃತ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕನಕಾಬ್ಬನಿ ವೃತ್ತ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ "ನಾಗವರ್ಮ ಕವಿನಿರ್ಮಿತಮಾಯತಮಂ"೩ ಅಂದರೆ ತನ್ನಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಛಂದೋಂಬುಧಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು "ಪ್ರಾಚೀನರೂ ಆಧುನಿಕರೂ ಈ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿಯನ್ನು ಹೇಳದ ಹಾಗೂ ೭, ೬ರಲ್ಲಿ ಯತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತನಾಮವೇನೋ ಸ್ವಕೀಯ. ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವೃತ್ತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ"೪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನು ಯತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಅಥವಾ ನತ್ಯಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪಾದದ ಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನಕಾಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿ ಅಥವಾ ನತ್ಯಟಕ ವೃತ್ತನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ೧೭ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನ-ಜ-ಭ-ಜ-ಜ ಗಣಗಳು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು, ಒಂದು ಗುರು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಪಾಲನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಸನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಛಂದೋನಿಯಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ಛಂದೋನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು.

"ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವತ್ತೆ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಿವೆ. ಅವು ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ, ಶಾದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾಸ್ವಗ್ಧವೃತ್ತಗಳಾಗಿವೆ"೫ ಇವು ಕ್ರಿ.ಶ.೨-೮ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು.೬೫೦ ರಿಂದ ೭೦೦ರ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಆ ಶಾಸನಗಳ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಆದರಿಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಸನ ಪದ್ಯಗಳು ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಷಿದಿಗಲ್ಲು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಾಸನಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ ಪದ್ಯಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦ ರಿಂದ ೩೦ ಇರಬಹುದು. ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳೂ, ವಂಶಸ್ತು, ವಸಂತತಿಲಕ, ಮಂಗಳಮಂಗನಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಮಲೆಯಂತಹ ವಿರಳ ಪ್ರಯೋಗದ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲದವೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಗಳು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಲಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ನಿಷಿದಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ನಂದಿಸೇನ ಎಂಬ ಜೈನ ಮುನಿಯ ಸಲ್ಲೇಖನವುತ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಶಾಸನ. ಇದರ ಕಾಲವನ್ನು ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು.೬೫೦ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನ ಪದ್ಯವು ಮಹಾಸುಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಕಾವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಸನ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸುರಚಾಪಂಬೋಲೆ|ವಿದ್ಯುಲ್ಲ|ತೆಗಳ|ತೆಹವೋಲ್|ಮಂಜುವೋಲ್|ತೋಟ ಬೇ|ಗಂ
ಪಿರಿಗುಂ|ಶ್ರೀ ರೂಪ|ಲೀಲಾ ಧ|ನ ವಿಭ|ವ ಮಹಾ|ರಾಶಿಗಳ|ನಿಲ್ಲವಾ|ರ್ಗಂ
ಪರಮಾರ್ಥಂ ಮೆಚ್ಚೆ|ನಾನೀ ಧ|ರಣಿಯು|ಳಿರವಾ|ನೆಂದು ಸ|ನ್ಯಾಸನಂ|ಗೆ
ಯ್ದುರು ಸ|ತ್ವನ್ನನ್ನಿ|ಸೇನ ಪ್ರ|ವರ ಮು|ನಿವರನ್| ದೇವಲೋ|ಕಕ್ಕೆ ಸಂ|ದಾನಾ||೭

ಶಾಸನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಮಹಾಸುಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಛಂದೋನಿಯಮಗಳು ಪರಿಪಾಲನೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತವು ನಾಲ್ಕು ಸಮಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ-ತ-ತ-ನ-ಸ-ರ-ರ ಗಣಗಳಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದದ ೧೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆದಿಪ್ರಾಸ ನಿಯತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ, ವೈಭವ, ರೂಪ ಎಂಬುದು ಮಂಜಿನಂತೆ, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಯವು ನಂದಿಸೇನ ಮುನಿಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಗೀತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳ ಮೋಡಿ, ಜೋಡಣೆಗಳು ಶಾಸನ ಕರ್ತೃವಿನ ಕವಿ ಹೃದಯವನ್ನು ದಿಗ್ಭೀಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಸನಕಾರನ ಸೌಂದರ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸುಲಕ್ಷಣವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಗ್ಧರಾವೃತ್ತದ ಆದಿಗುರುವಿಗೆ ಲಘು ಧ್ವಯವಿಟ್ಟು

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತವೊಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವೃತ್ತ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿ.ಶ.೨೦೦ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೌಕಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಣಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನುಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸು.ಕ್ರಿ.ಶ.೫೦೦ರ ತಮಟಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನದಿಂದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೋಳದ ಶಾಸನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೈಥಿಲ್ಯಗಳೂ, ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಪ್ರೌಢಕವಿಗಳ ರಚನೆಗಳೊಡನೆ

ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೃತ್ತಗಳ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕವಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾಗಿ ಆ ಜಾಡಿನ ಹೊಸ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಡನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕವಿತ್ವದ ರೂಪ ರೇಖೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೌಶಲಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು."೮ ಅಂದರೆ ಆರಂಭದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಚಂಪು ಯುಗದ ಕವಿಗಳೂ ಮುಂದಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.೫೦೦ ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೯೬ರ ವರೆಗಿನ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೧೫೫೦ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬೆಳೆದು ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ, ನಂದಿಸೇನ ಶಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳಿಗೂ ಕ್ರಿ.ಶ.೮೫೦ರ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ರಿಂದ ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.೮೫೦ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಉಪಲಬ್ಧಕೃತಿ. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳ, ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಂದೂ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚತುಷ್ಟದಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಾದ ಚಂಪಕಮಾಲೆ, ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ, ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ, ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ ಮತ್ತು ವಿರಳ ವೃತ್ತಗಳಾದ ಅತ್ಯುತ,

ದ್ರುತವಿಳಂಬಿತ, ಋಷಭ, ಮಣಿವಿಭೂಷಣ, ಮಾಲಿನಿ, ಮಂಗಳ ಎಂಬ ವೃತ್ತ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಧ ಸಮವೃತ್ತಪದ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ವೃತ್ತಗಳು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಬೀರಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ.೯ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಪಂಪನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲವನ್ನು ಚಂಪೂಯುಗವೆಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಂಪನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಪರಂಪರೆಯು ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಮೊದಲಾದವರು ಪಂಪನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯಂ, ರನ್ನನ ಅಜಿತನಾಥಪುರಾಣ ಸಾಹಸಭೀಮವಿಜಯಂ, ನೇಮಿಚಂದ್ರನ-ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ, ನಾಗಚಂದ್ರನ-ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತಪುರಾಣ, ಜನ್ನನ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚಿತವಾದವು. ಈ ಚಂಪೂಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಸುಮಾರು ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳದೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

	ಆದಿಪುರಾಣ	ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
ಒಟ್ಟು ಪದ್ಯಗಳು	1630	1609
ಕಂದಪದ್ಯಗಳು	989	738
ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳು :		
೧. ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ	218	204
೨. ಚಂಪಕಮಾಲೆ	194	409
೩. ಮಹಾಸೃಗ್ಧರೆ	108	37
೪. ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ	36	140
೫. ಶಾದೂರ್ಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ	20	17
೬. ಸೃಗ್ಧರೆ	11	7
ವಿರಳ ವೃತ್ತಗಳು :		
ಪೃಥ್ವಿ	24	6
ಮಾಲಿನಿ	8	2

ಹರಿಣೀಪ್ಪತ್ತ	2	8
ಶಾರ್ಙ್ಗ(ಖಚರಪ್ಪತ್ತ)	1	3
ತರಳ	1	8
ಉಜ್ಜಲ(ಅನವದ್ಯ)	4	3
ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆ	0	8
ಉಜ್ಜಲ	0	2
ಶಿಖರಿಣಿ	0	2
ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತ	0	1
ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ	0	1
ರಗಳೆ : ಪದ್ಮಳಿರಗಳೆ (ಮಂದಾನಿಲ)	1	2
ಮದನಾವತಾರರಗಳೆ (ಲಲಿತ)	1	0
ಲಯೋತ್ತರ ರಗಳೆ (ಉತ್ಸಾಹಭೇದ)	0	1
ಅಂಶವೃತ್ತಗಳು :ಉತ್ಸಾಹ	1	1
ತ್ರಿಪದಿ	2	0
ಪಿರಿಯಕ್ಕರ	3	9
ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಷ್ಟುಪ್	24	0
ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ಯ	2	0

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ: ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ೬೨೨ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ೮೪೭ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಮೇಲಾದಂತೆ ಚಂಪೂಕವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಶಾಸನಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ.೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೧ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಂಪೂಶೈಲಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಚಂಪೂಯುಗದಲ್ಲಿ "ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮ

ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೀರತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಫಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಾಸನಕವಿಗಳಿಗೆ ಚಂಪುರೂಪ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾವ್ಯಕರ್ತೃಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಡನೆ ತೂಗಿನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಕರೆದಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಶಾಸನಕವಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲವೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಪ್ರಚಾರತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು. ರನ್ನ, ಜನ್ನ, ನಾಗವರ್ಮ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳೂ ಪುಟ್ಟ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಲವು ಶಾಸನ ಪದ್ಯಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತಹ ಸರಳಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಕವಿಗಳ ಸಾಧನವಾದವು. ಈ ಹೊಸಹೊಸ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಂಪೂಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂದಿತು. ಆದರೆ ಶಾಸನಕವಿಗಳು ಇದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾದರು. ಷಟ್ಪದಿ, ಅಕ್ಕರ, ತ್ರಿಪದಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕ್ರಿ.ಶ.೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದೊರೆತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಪೂಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂದ ಮತ್ತು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಇತರ ಛಂದೋಬಂಧಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಕವಿಗಳು ಪಂಪಯುಗದ ನಂತರ ಚಂಪೂ ಪ್ರಬೇಧಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಹಜವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಂಪೂವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ; ಚಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ರಚನೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಕವಿ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವ ಯಾವ ಛಂದೋಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಛಂದೋಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು. ಛಂದೋಬಂಧಗಳ ವಿಚಾರ ಒಂದುಕಡೆಯಾದರೆ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕವಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ, ಶಾಸನಪಾಠಕ್ಕೂ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಥವಾ ಶಾಸನದ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿಯಿತ್ತು. ಮೊದಲು ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿಸುವವರದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಂಪೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪನ ಎರಡೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ, ಚಂಪಕಮಾಲಾವೃತ್ತ, ಉತ್ಪಲಮಾಲಾವೃತ್ತ, ಮಹಾಸುಗ್ಧಾವೃತ್ತ ಪದ್ಯಗಳೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಶಾದೂರ್ಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಧಾವೃತ್ತಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ಶಾದೂರ್ಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಧಾವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಬಹುಪಾಲು ಪದ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ವಿರಳ ವೃತ್ತಗಳು ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಂಪೂ ಛಂದೋಬಂಧವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಂಪೂ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೯೦೦ರವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು. ಚಂಪೂಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಪಂಪನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೯೦೦ರವರೆಗೂ ೧೨೯ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಂಪಯುಗದ ಚಂಪೂ ಪ್ರಕಾರವೂ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸು.ಕ್ರಿ.ಶ.೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ನಿಡುಗಲ್ಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪದೇವ ರಚಿಸಿರುವ ಶರಣಲೀಲಾಮೃತ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಇಷ್ಟೆತ್ತೈದು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್‌ಕೃತಿ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ವೃತ್ತ, ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿ, ತ್ರಿವುಡೆ, ಆಟತಾಳ, ತ್ಯಾಗಮಾನ, ಜಂಪೆ, ಕೊಂಚಜಂಪೆ, ಛಲತಾಳ, ಏಕತಾಳ, ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸೊಬಗಿನಸೋನೆವರ್ಣ, ದ್ವಿಪದಿ, ರಗಳೆ ಎಂಬ ಛಂದೋಬಂಧಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಚನ ಅಥವಾ ಗದ್ಯರೂಪವೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಕವಿಗಳು ಚಂಪೂಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದಂತೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕ್ರಿ.ಶ.೭ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಗದ್ಯರೂಪವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ಬಹುಪಾಲು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ

ವಿರಳವಾಗಿಯಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಛಂದೋಬಂಧಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಕುರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ; ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಸನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವು. ಇದರಿಂದ ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಕಗಳು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇವು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದ ಮಿತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ:

1. ಹಿರೇಮಠ.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ.ಎಂ.ಎಂ.(ಸಂ) ೨೦೧೫, ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಸಂಪದ, ಪುಟ-೦೨
2. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಓ.ಟಿ.ವಿ. ೨೦೧೪, ಕನ್ನಡ ಛಂದಃಸ್ವರೂಪ, ಪುಟ-೧೫೫
3. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ.ಕೆ.ವಿ.(ಪ್ರ.ಸಂ) ೧೯೭೫, ಕನ್ನಡ ಕೈವಿಡಿ, ಸಂಪುಟ-೧, ಪುಟ-೮೭
4. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಓ.ಟಿ.ವಿ.(ಸಂ) ೨೦೦೭, ಛಂದೋಂಬುಧಿ, ಪುಟ-೭೫
5. ---ಅದೇ-----ಪುಟ-೭೬
6. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ, ಎನ್.ಎಸ್. ೨೦೧೯, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು, ಪುಟ-೨೪
7. ಕರ್ಣಾಟಕ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು, ಸಂಪುಟ-೧, ಶಾ.ಸಂ-೭೨, ಪುಟ-೮೪
8. ಕುಮಾರಚಲ, ೨೦೧೫, ಸರಳ ಛಂದಸ್ಸು, ಪುಟ-೯೧
9. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಓ.ಟಿ.ವಿ. ೨೦೧೪, ಕನ್ನಡ ಛಂದಃಸ್ವರೂಪ, ಪುಟ-೧೫೮

ಆಕರಗಳು/ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್.ಎನ್(ಸಂ) ಪಂಪಭಾರತ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು-ಬೆಂಗಳೂರು-೨೦೦೭.
2. ಬಸವರಾಜು.ಎಲ್(ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಂಪುಟ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಗೀತಾಬುಕ್ ಹೌಸ್. ಮೈಸೂರು-೧. ೨೦೧೨.
3. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ.ಎಂ., ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಸಪ್ನಾಬುಕ್ ಹೌಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು. ೨೦೦೨.

4. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಪುಟಗಳು. ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕುವೆಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೪ರಿಂದ೨೦೦೯
5. ಹಿರೇಮಠ.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ.ಎಂ.ಎಂ.(ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಸಂಪದ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಧಾರವಾಡ, ೧೯೯೫.
6. ಕಲಬುರ್ಗಿ.ಎಂ.ಎಂ., ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೩.
7. ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಎಂ. ಎಂ. ಮಾರ್ಗ, ಸಂಪುಟ-೨. ಪ್ರಕಟಣೆ: ಸಪ್ತಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೦.
8. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ-೧ರಿಂದ೧೦ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಂಪಿ. ೧೯೯೮ರಿಂದ೨೦೧೧.
9. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು, ಸಂಪುಟಗಳು ೧ರಿಂದ೫, (ಪ್ರ.ಸಂ) ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಹಂಪಿ. ೨೦೧೮ರಿಂದ೨೦೨೦.
10. ಕುಮಾರಚಲ, ಸರಳ ಛಂದಸ್ಸು, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೨೦೧೫.
11. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ. ಎನ್.ಎಸ್., ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು. ಬೆಂಗಳೂರು. ೨೦೧೯.
12. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಕೆ.ವಿ.(ಪ್ರ.ಸಂ) ಕನ್ನಡ ಕೈವಿಡಿ, ಸಂಪುಟ-೧. ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು. ೨೦೧೬.
13. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಓ.ಟಿ.ವಿ., ಕನ್ನಡ ಛಂದಃಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಡಿ.ವಿ.ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೨೦೧೪.
14. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಓ.ಟಿ.ವಿ., (ಸಂ) ಛಂದೋಂಬುಧಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಂಪಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೨೦೦೭.
